

AMIR TEMUR QO‘SHINDAGI MA’NAVIY MUHIT

¹Rahmatullayeva Azada Rustamovna,

²Abdullayeva Dilfuza Rixsixojayevna

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrasi mudiri, tarix fanlari nomzodi, dotsent.

²TDPU DOTSENTI, B.F.N.

Tel: 94 987 56 57 Email:Ozodarakhmatullayeva@mail.com

Annotatsiya. Maqolada Amir Temur ma’naviyati, insoniy fazilatlarini, harbiy boshqaruvda ilm-fan va ma’naviyatga tayanganligini, qudratli qo‘shin ma’naviyati, “Temur Tuzuklari”da askarning o‘z boshlig‘iga va bekning askariga murojaati madaniyatining shakllantirilishi kabi tarixiy manbalardagi ma’lumotlar asosidagi tahlili yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Amir Temur ma’naviyati, ma’naviy muhit, qudratli qo‘shin, bek, askar, Temur tuzuklari, tarixiy manba.

Аннотация. В статье рассказывается о духовности Амира Темура, его человеческих качествах, опоре на науку и духовность в военном руководстве, моральном духе сильной армии, а также о формировании культуры обращения командиров к солдатам и солдат к командирам, как это изложено в «Темур Тузуклари» («Уложениях Темура»).

Ключевые слова: духовность Амира Темура, духовная среда, мощная армия, “Уложение Темура”, бек, воин, исторический источник

Abstract. The article discusses the spirituality of Amir Timur, his human qualities, the reliance on science and spirituality in military leadership, the morale of a powerful army, and the formation of the culture of addressing soldiers by their commanders and of commanders by their soldiers as outlined in the "Temur Tuzuklari" (Code of Temur).

Keywords: spirituality of Amir Temur, spiritual environment, powerful army, “Temur’s Code”, bek, warrior, historical source

Kirish.

Amir Temur harbiy boshqaruvida ilm-fan va ma’naviyatga tayangan. Bugungi kunda ham ushbu muhim jihatga respublika Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev katta e’tibor qaratib, ma’naviyatning boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerakligini ta’kidlar ekan, Amir Temur davri bunyodkorligi namunalarini bo‘lgan Samarqanddagi bog‘larni qayta tiklash, “Buyuk ipak yo‘li” muzeyini barpo etish, Bibixonim majmuasini restavratsiya qilinishi kabi qator vazifalarini kun tartibiga qo‘ydi¹⁹³.

“Tuzuklari”da qayd etilgan o‘n ikki toifa va tabaqaning ikkinchisiga aqlli kishilar va kengash sohiblari kiritilgan.

Harbiy siyosatda ham pirlari Sayid amir Kulol, Zayniddin Abubakr Toybodiy, Mir Sayid Baraka kabi diniy ulamolarning maslahati bilan adolatli hukm va qarorlar chiqarilgan. Zayniddin Abubakr Toybodiy saltanat yuritish bobidagi maktubida: “Ey Abulmansur Temur! Saltanat ishlarida to‘rt narsaga amal qilgin, ya’ni: 1) kengash; 2) mashvarat-u maslahat; 3) qat’iy qaror, tadbirkorlik va hushyorlik; 4) ehtiyotkorlik- tavsiyalari berilgan¹⁹⁴.

¹⁹³ Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2023 йил 22 декабрь куни Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишидаги нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6941>

¹⁹⁴ Темур тузуклари. 2020. – Б. 14.

Makkalik taniqli shayx Mir Sayyid Baraka¹⁹⁵ 1370 yilda Balx qal'asi egallanishidan oldin Amir Temurga zafar va g'alabalar ramzi bo'lgan nog'ora bilan bayroq tortiq qilgan va uning kelajagi porloq bo'lishini bashorat qilgan.

Yoki, Eron imomlari ulug'lari va Turonning fozil kishilari bilan bo'lgan bir kengashda Amir Temurning olimlardan davlat bobida amaliy maslahatlar berishni talab qilgan. Jumladan, "O'tgan asrlardagi ulamolar sultonlarga yaxshilik va adolat bobida yo'l ko'rsatganlar, siz nega menga rahnamolik qilmaysizlar va men bajarishim vojib va lozim bo'lgan narsalarni menga aytmaysizlar", deganida, ularning har biri takalluf bilan so'z aytib, u hazratning rizosiga muvofiq yo'l axtardilar va: "Xudoga shukurki, Sohibqiron hazratlari o'zlari hammaga yaxshi yo'lni o'rgatadilar, bizlarga o'xshaganlarning nasihatlariga ehtiyojlari yo'qdir", dedilar. Amir Temur bu fikrga e'tiroz bildirib: "Menga tahsin aytish va mening mijozimga muvofiq gapirishingiz menga xush kelmaydi, vazifa shuki, sizlar har toifa har tomondan kelgansizlar, u tomonning yaxshi ham yomon ahvolini avzoini menga aytinglar va hech nimani mendan yashirmanglar...¹⁹⁶", - degan murojaatiga ko'ra, ulamolar mamlakat ahvolidagi yaxshi-yu, yomon tomonlarini ochiq so'zlab berganlari fikrimiz dalilidir.

Sohibqironning ma'naviy portreti tarixiy manbalarida o'z aksini topgan.

Sharafuddin Ali Yazdiy Amir Temurning insoniy fazilatlariga Sohibqironning o'zi bildirgan fikrlari orqali misollar keltirgan. Jumladan, Amir Temur "ahdni buzmoq mardlikdan emas", - deb¹⁹⁷, amir Husaynning bir necha bor xiyonatiga qaramay, uning bilan sulh uchun kelgan yuzta nomdor amirlariga oliy himmatliligi sabab, ularni o'ldirtirmagan.

Nizomiddin Shomiy Amir Temurning adolatli saltanat boshqaruvini yoritarkan, "Sultonlar va davlat arboblari zamon taqozosiga ko'ra uch toifaga bo'lish mumkin: Butunlay lutfu marhamat ko'rsatuvchi, tamoman qahru g'azab zohir etuvchi yohud bu ikki hislatning o'rtacha maromini tutuvchilar. Ana shu (uchinchisi) kamolotga yaqinroqdir va u Allohning jalolijamoliy tajalliyotlari o'rtacha maromini o'zida jamlagan bir komil zot bo'lib, uning lutfu qahri har bir zamon talabiga ko'ra olam ahliga namoyon bo'lib turadi. Yaxshi bor, yomon bor, a'lo bor, tuban bor, shuningdek, yaxshi ishlar bilan shug'ullanuvchilar bor, kofir bor, mo'min bor, pokiza bor, fosiq bor – bularning hammasi o'z qilmishiga yarasha jazo va mukofot oladi¹⁹⁸", - degan haqqoniy bahoni bergan.

Yana Shomiy, "Amir Temur ojiz kishilar, ra'iyatni, savdogaru dehqonlarni muhofaza etadi. O'zining adolatli siyosati bilan dunyo donishmandlarini hayron qoldirmoqda. Uning adolati-yu siyosati o'rnatilgan kunlarda Movarounnahrning eng chekka joylarida emas, balki Xitoy va Xo'tan chegarasidan Dehli va Kanboyit atroflarigacha, Bobul-Abvobdan to Misr Rum hududigacha bo'lgan yerlardan savdogarlar u yoqda tursin, bolalar-u beva xotinlar ham ipakli matolar, oltin-kumush va eng zarif tijorat mollarini keltiradilar va olib ketadilar. Hech bir kimsa ularning bir doniga ham ko'z olaytira olmaydi va bir dirhamiga ham ziyon yetkazmaydi¹⁹⁹".

Sharafuddin Ali Yazdiyning: "Hazrat Sohibqiron har ishgakim yuz qo'yar edi, ul ishni kamoliga yetkurmaguncha ul ishdin elik tortmas erdi²⁰⁰", degan fikri isboti uchun Sohibqironning Mo'g'ulistonga yurt havfsizligini ta'minlash borasida yigirma yil davomida olib borgan yurishlarini misol sifatida ko'rsatish mumkin.

Ibn Arabshoh asarining "Amir Temurning badoatli sifatleri va unga ato qilingan tug'ma hislatleri va tabiati haqida bo'lim"ida shunday yozadi: "... U hazil-mazax va yolg'onni yoqtirmas, o'yin-kulgi-yu ko'ngil xushlikka maylsiz, garchi (so'zda) o'ziga ozor yetadigan biron narsa bo'lsa hamki, sadoqat unga yoqar edi; u o'ziga hosil bo'ladigan yutuqdan shodlanmas edi. Temur qo'rqmas, shijoatli, botir kishilarni itoat qildiruvchan bo'lib, jasoratli, dovyurak va mardlarni yoqtirar edi. U bexato nishonga uruvchi fikrli, ajoyib farosatli, mislsiz darajada baxtli, ulug'vorligi o'ziga muvofiq, qat'iy azm bilan so'zlovchi, boshiga kulfat tushganda ham haqgo'y kishi edi²⁰¹".

Yana, davom etib, "Amir Temur olimlarga mehribon bo'lib, sayyid shariflarni o'ziga yaqin tutardi. Ulamolar va fozillarga to'la-to'kis izzat ko'rsatib, ularni har qanday kimsadan tamom muqaddam ko'rardi.

¹⁹⁵ Темур тузуклари. 2018. – Б. 91.

¹⁹⁶ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Б. 369-370.

¹⁹⁷ Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннахр воқеалари. – Б. 179.

¹⁹⁸ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Б. 19.

¹⁹⁹ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Б. 20.

²⁰⁰ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. 1997. – Б. 71, 125.

²⁰¹ Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 1-китоб. - Б. 65.

Ularni har birini o‘z martabasiga qo‘yib, o‘z ikromu hurmatini unga izhor etardi. Ularga nisbatan o‘z muruvvati bisotini yoyardiki, bu muruvvati uning haybati bilan aralash edi. Ular bilan mazmunli bahs ham yuritar ediki, bahsida insof-u hishmat bo‘lardi. Uning lutfi qahri ichiga qorilgan bo‘lib, qo‘rsiligi ezguligi orasiga qo‘shilgan edi. Ya‘ni,

Dushmanlarga nisbatan achchiq yuzli kabih,

do‘stlari uchun asal singari shirin so‘z u, xushta‘b edi.

Amir Temur har qanday kasb-hunar bo‘lmasin, agar unda biron fazilat va sharofat bo‘lsa, shu kasb egalariga g‘oyatda mehr qo‘yar edi. U tabiatan masxaraboz va shoirlarni yoqtirmas, munajjimu, tabiblarni o‘ziga yaqin tutib, ularning gaplariga e‘tibor qilar va so‘zlarini tinglardi. Amir Temur qanchadan-qancha daho va hufyona fikru zakovatga ega edi! ²⁰² Jumladan, “Amir Temurning devoni munshiysi “kotib us-sirr” Mavloni Shamsiddin bo‘lib, u o‘z davrining qozisi-yu, zamonining fozili edi, insho xabarlarini tuzishda forsiy va arabiyda xohlagancha tasarruf yuritardi. Qalamining tig‘i o‘z iqlimlari fathida maxdumi (Temur)ning nayzasidan ham o‘tkir edi. Temur vafotidan keyin u (bu ishdan) o‘zini chetga olib, adabiyot bisotini yig‘ishtirdi. Shunda unga: “Chehralar shodlandi, sen ham shodlanmaysanmi?” “Ishrat mayi sof bo‘ldi (sen ham) ayshu-ishrat qilmaysanmi?”, dedilar. U: “Mening qiymatimni biladigan odam dunyodan o‘tdi va endi men boshqalar xizmatida o‘z hurmatimni ketkazmayman ²⁰³”, deb javob qilgan edi.

Ibn Arabshoh, askarlarni muhoraba maydonida devlarga o‘xshatsa, ularning ma‘naviy dunyosini esa maloikalarga qiyoslaydi.

(Ular) turk jangchilaridan iborat yigitlarki, ularning ovozlari momaqaldiraq tovushini na his qiladi, na sehr qoldiradi.

muqobolada ular husnda maloikalar misoli,

*muqotalada ular devlar kabidir.*²⁰⁴

Qo‘shinda harbiylar muloqotida o‘zaro hurmat, hushmuomalalik, muomala madaniyatiga katta ahamiyat berilgan. “Tuzuklar”da “Navkarning begiga va bekning navkariga muomala qilish tuzugi”da navkarlarni beklar, beklarbegiga muloqoti va bo‘ysunish odobi keltirilgan²⁰⁵. Navkarlar, otliq suvoriylar o‘z sardoriga muloqotda “amirim”, “sardorim” deya hurmat bilan munosabatda bo‘lishgan. (XX asrning boshlaridan boshlab sobiq sovet armiyasida tenglik siyosatidan kelib chiqib, “o‘rtoq komandir”, “o‘rtoq general” murojaati qabul qilingan.)

Amir Temur hukmronligining dastlabki yillarida ko‘p amirlarning muholiflik qilib turishi kabi holatlari bo‘lib turgan. Amir Temurda kechirimlilik hislati yuqori bo‘lgan. Tarixiy manbalardan ma‘lum bo‘ladiki, avval Sohibqironga dushmanlik maqomida bo‘lgan ko‘pchilik amirlar keyinchalik unga sodiqlik bilan xizmat qilgan. Bu haqda “Do‘stu dushmanga muomala qilish tuzuki”da, “Menga yomonliklar qilgan, makr-hiyla ishlatib, jang maydonida menga qarshi qilich yalang‘ochlagan Badaxshon amirlari, turku tojik qo‘shinlarining ba‘zi amirlari qilgan qing‘ir ishlaridan qo‘rquvda edilar. Chorasiz qolib, iltijo bilan mening panohimga kelganlarida ularga shunday yaxshiliklar qildimki, inoyatim va xayr-ehsonimni ko‘rib, o‘zlari sharmanda bo‘ldilar. Kimni ranjitgan bo‘lsam, ehsonu in‘omlar bilan ko‘nglidagi xafagarchilikni chiqardim va martabalariga qarab imtiyozlar berdim” yoki, “Menga hasad qilib, o‘ldirishga qasd qilgan kishilarga shunchalik sovg‘a – in‘omlar berib, muruvvatu ehson ko‘rsatdimki, bu yaxshiliklarni ko‘rib, hijolat teriga g‘arq bo‘ldilar²⁰⁶”.

Masalan, 1370 yilgacha Amir Husayn tomonida Sohibqironga uzoq vaqt dushmanlik maqomida bo‘lib, ko‘p zahmat yetkazgan, 1370 yildan keyin ham Shibirg‘on amiri Zindahashim bilan birlashib ko‘p fitna va buzg‘unchilik qilgan amir Muso ketma-ket qilgan xatolaridan keyin ham, uni do‘st maqomiga yetkazish maqsadida, lutf bilan unga atab to‘y qilib, podshohona sara hadyalar bilan o‘z viloyati va eli uning o‘ziga qaytardi²⁰⁷.

²⁰² Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 1-китоб. - Б. 74.

²⁰³ Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихидан // Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида. – Б. 24-35.

²⁰⁴ Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 1 китоб. - Б. 220.

²⁰⁵ Темур тузуклари. 2020. - Б. 115-117.

²⁰⁶ Темур тузуклари. 2020. - Б. 118-119.

²⁰⁷ Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннаҳр воқеалари. – Б. 232.

Yoki, “Badaxshonda hokim bo‘lib turgan ularning bosh amiri ko‘p marotaba jangda men bilan yuzma-yuz kelib, qilich chopishgan kishi edi. Amir Xusayn qatl etilganini eshitgandan keyin, mening qahrimdan qo‘rqib, o‘zini sergak tutdi. Bordi-yu, uni tutish uchun qo‘shin yuborsam, to‘g‘ri ish qilmagan bo‘lar edim. Shuning uchun o‘zimni uni unutganday tutdim va uning borasida ushbu tadbirni ishlatdim: majlislarda, o‘ltirish va yig‘inlarda uni yaxshi so‘zlar bilan yod etib, mardligi va bahodirligini maqtadim. Do‘stlari “Amir Temur senga nisbatan marhamat va inoyat maqomida turibdur”, – deb unga xat yozib yubordilar. U zorlanib menga maktub yubordi va inoyat-u marhamatlarimdan umidvor bo‘lib, mening panohimga keldi²⁰⁸.”

Yana bir misol, 1370 yil birinchi qurultoyga kelishdan bosh tortgan amir Zindahashim ustiga Shiburg‘onga lashkar tortib borib, uning qilmishi uchun kechirgan edi. Ammo ikkinchi bor ham uni devg‘urur vasvasa bosib, yana bo‘ysunmay, Balx va Termizni talaydi, shundan keyin ham, gunohidan o‘tgan va turli sovg‘alar – zarrin kamar, otlar, tuya va xachir, son-sanoqsiz qo‘ylar hadya etib, martabasini oshirib, uni qo‘shinga amirlar qatoriga qo‘yadi va shunday deb pand – nasihat ham bergan: “Biz sening gunohingdan o‘tib, qoningdan kechdik. Sen ham o‘z joningga rahm qil va bundan keyin bu og‘ir savdoni hayolingga keltirma. Chunki davlat – o‘z rahmatini o‘zi istagan kishiga beradi²⁰⁹.”

1360 yilda Alibek Joniqurboniy Sohibqironning rafiqasi O‘ljoy Turkon og‘ani ham 60 kun tutqinlikda burgaga to‘la qorong‘u xonada zindonband qilgan insonga ham Amir Temur keyinchalik unga ko‘p muruvvatlar ko‘rsatgani kabi misollar talaygina.

Yoki, “Amir Xusayn menga asir tushib qolgandan keyin, uning navkarlari va amirlari “Endi bizni o‘ldiradi”, deb gumon qilgan edilar. “... Axir bular askarlar-ku? - deb ularni avf etdim yana askarlik ishlariga tayinladim²¹⁰”, - deydi.

1376 yili Amir Temur tomonidan Mo‘g‘uliston amiri Qamariddinga qarshi harbiy yurishiga jo‘natilgan amirlar Saribug‘o va Odilshoh xoinlik yo‘liga kiradilar, ular Andijon dorug‘asi Hamadiyni ham yo‘ldan ozdirib, birgalikda Samarqandni qamal qilgan, Jahongir Mirzoga qarshi Yosol tuzib, jangga ham kirgan. Ammo shunday xoin amir Saribug‘oni ikki yildan so‘ng Sohibqironidan yoniga bosh urib kelib, pushaymonligini bildirib, uzr so‘raganida uning nafaqat gunohidan o‘tgan, balki unga tegishli ulusni ham sovg‘a qilgan²¹¹.

Ozarbayjonning Shirvon viloyati shohi Shayx Ibrohim I Sohibqiron hurmatiga sazovor bo‘lgan. Ibn Arabshoh ma‘lumotiga ko‘ra, Amir Temur Darbandga kelganida Ibrohim o‘z viloyatlari shaharlari aholisini xotirjam qilib, ko‘rkam bayramona kiyintirib kutib oladi. Shuningdek, Amir Temur ismini xutbada o‘qitib, dinor va dirhamlarni saltanat tamg‘asi bilan zarb etishga amr qiladi. Shundan keyin dadil qadamlar bilan Amir Temur huzuriga qullik qilib, chig‘atoyliklar odatiga ko‘ra turli sovg‘alardan to‘qqiztadan, qullardan esa sakkiztadan tortiq qilgan. Shu sababli tuhfa qabul qiluvchilar: “To‘qqizinchil qul qani?” – deb so‘radilar. Shayx Ibrohim “To‘qqizinchisi (mening) o‘zim, qurbonman”, - deb javob bergan. Bu xitob Amir Temurga yoqib qoldi, uning qalbidan yuqori martabani egalladi va u Shayx Ibrohimga “Yo‘q, sen mening farzandimsan va o‘sha yerlarda mening xalifam va e‘timodim (kishimsan)”, deb unga qimmatbaho tuhfalarni kiygizib o‘z maqomida qoldirdi²¹².

Ozarbayjonlik tarixchi T.Atayevning bu voqeani bayon etishicha, Ibrohim I iltifot bilan “qilich va kafan” keltirib, o‘zini qul o‘zi ekanini ehtirom bilan bildirgach, Amir Temur bunday kamtarlikning o‘ziga xos ifodasidan hayratda qolgan va g‘azabini rahm-shafqatga o‘zgartirib, unga o‘z viloyatlarini qoldirgan.

²⁰⁸ Темур тузуклари. 2020. - Б. 50-51.

²⁰⁹ Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. Мовароуннахр воқеалари. – Б. 230-236.

²¹⁰ Темур тузуклари. 2020. - Б. 50.

²¹¹ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. - Б. 79.

²¹² Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари) / Сўз боши, араб тилидан таржима ва изоҳларни У. Уватов тайёрлаган. Масъул муҳаррир А.Ўринбоев. – Тошкент: Меҳнат, 1992. 1-китоб. - Б. 148.

Ibrohimning donishmandligi shunday namoyon bo'ldiki, u o'z hukmronligi davrida Sohibqironga o'zining sadoqatiga shubha qilishiga yo'l qo'ymagan²¹³.

Sohibqironning o'tkir zehni va donishmandligi, ilm qa'ring kengligi, to'g'ri so'zligi, oliyjanoblighi, yurtga muhabbat, harbiy vatanparvarlik, mardlik, kechirimlilik kabi yuksak insoniy fazilatlari vazirlar, lashkarboshi amirlar, hokimlar, elchilar, o'zga yurt hukmdorlariga aytgan fikrlarida, talablarida aks etgan.

Ayniqsa, elchilarga yurt ko'zgusi sifatida qaralgan, Anqara jangidan oldin Sohibqiron Boyazid elchisiga qarata shunday deydi: "Agar biror odamga davlat madadkor bo'lmasa, mehribon xayrxohlarning nasihati unga foyda bermaydi. Mard kishi o'z so'ziga vafo qiladi, so'z bilan ish orasida ixtilof bo'lishi – nomardlik alomatidir. ... Endi borib aytinglar, mardona bo'lib bizning shiddatimiz, kina va intiqomimizga tayyor tursin²¹⁴."

Misr elchisi Baysaq bema'ni gaplar bilan yo'g'rilgan maktub keltirganida, Amir Temur: "bu xunuk so'z qanday ma'noni anglatadi?" deb so'raganida, elchi "Ey mavlono! Men (buni) bilmayman", - deb javob beradi. Shunda Amir Temur "Sen hali o'z isming ma'nosini bilmaysanu, e yaramas qanday qilib maktub keltirishga yaraysan?... Ana shu (gap)lardan keyin senda gunoh yo'q, balki gunoh senga bu ishni topshirgan kishi ustidadir; ammo uning ham aybi yo'q, chunki (uning) ilmining borib yetgan nuqtasi va aql-fahmining chegarasi ana shu...²¹⁵", dedi.

"Tuzuklar"da vazirlarga katta talablar qo'yilgan: "Kamolotga erishgan vazir ulkim, davlat muomalalarini tartibga keltirib, mulkiy va moliyaviy ishlarni to'g'rilik bilan, asli-nasli tozaligini ko'rsatib, ajoyib tarzda bajaradi. Olgulik joyidan olib, bergulik yerga beradi. Ruxsat etuvchi va taqiqlovchi buyruqlarida uning aslligi bilan toza naslligi ko'rinish turadi. (Hech kimga) dushmanlik va jabr-zulm qilmaydi. Xoh sipohdan, xoh raiyatdan bo'lsin, har kimning nomini yaxshi so'zlar bilan tilga oladi. Birovdan yomonlik axtarmaydi, aytsalar eshitmaydi. Agar birovdan yomonlik ko'rgan bo'lsa, unga nisbatan shunday muomala qiladiki, u (oxiri) yomonligidan qaytadi. O'ziga yomonlik qilgan odamga nisbatan shunday yaxshilik qiladiki, u (oxiri) oldiga bosh egib keladi. Aqlli, bilimdon va hushyor vazir shunday bo'ladiki, agar saltanat ishlarida chigil-jumboq uchrasa, aqlu farosat uni barmog'i bilan uni yechib yuboradi²¹⁶."

Amir Temurning ma'naviy dunyosi ilm-ma'rifat bilan yo'g'rilgan. "Tuzuklar"da vatanparvarlik, mardlik va shijoatni tarbiyalashga qaratilgan donishmandlik bilan yo'g'rilgan ma'lumotlar aks etgan. Jumladan:

- adovat emas, adolat yutadi;
- bir kunlik adolat yuz kunlik toat-ibodatdan afzal;
- bir kalima shirin so'z qilichni qinga kiritar;
- dushmandan qo'rqma, munofiqdan qo'rq;
- so'zlaguvchi garchi nodon bo'lsa ham, tinglovchi dono bo'lsin;
- aqlli dushman, johilu nodon do'stdan yaxshiroq;
- yaxshini yomon kunda imtihon qil;
- boshsiz mamlakat – jonsiz tanadir;
- ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor va xushyor bir kishi ming-minglab tadbirsiz, loqayd kishilardan yaxshidir;
- bir ishga kirishmay turib, undan qutilib chiqish yo'llarini mo'ljallab qo'y;
- yuz ming otlig askar qilolmagan ishni bir to'g'ri tadbir bilan amalga oshirish mumkin;
- agar vazir zolim bo'lsa, ko'p vaqt o'tmay, saltanat uyi qulaydi.

Amir Temurning tadbirlarining bugungi kunda ham dolzarb va ahamiyatlidir. Jumladan:

- maslahat, kengash, tadbirkorlik, xushyorlik bilan mamlakatlarni o'zimga bo'ysundirdim. Ko'p narsani bilib tursamda, bilmaslikka oldim, do'stu dushman bilan murosa-yu madora qildim;

²¹³ Атаев Теймур. Феномен Амира Тимура (Взгляд из дня сегодняшнего).

- Т.: Билим ва интеллектуал салоҳият, 2019. - С. 105.

²¹⁴ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Б. 327.

²¹⁵ Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 2019. - Б. 247.

²¹⁶ Темур тузуклари. 2018. – Б. 106-107.

- saltanat to'nini kiygach, to'shagimda rohatda uxlash huzuridan voz kechdim. Dushmanlarni do'stga aylantirdim. Sabr bardosh bilan o'zimni eshitmagan-ko'rmaganga solib, ularni tinchitdim;
- butun mamlakatda buyruq, farmon berish ishlari podshohning o'zida bo'lishi lozimki, har ishda o'zi hukm chiqarsin, toki hech kim uning hukmiga aralashib o'zgartira olmasin;
- amaldorlarning har biri o'z lavozimi va martabasidan mamnun holda xizmatimda bo'lib, undan ortig'iga da'vo qilmadi;
- do'stu-dushmanligiga qaramay, dushman jangchilarini ham hurmat qildim, chunki ular o'zlarining jonlarini halokatga qo'yib, qurbon qilishga otlanadilar;
- menga yomonliklar qilib, boshim uzra shamshir ko'tarib, ko'p ziyon yetkazganlarni ham tavba qilgach, hurmatlab, yomon qilmishlarini xotiramdan o'chirdim, martabalarini oshirdim. Menga nisbatan do'stlik maqomida bo'lishiga erishdim;
- menga hasad qilib, o'ldirishga qasd qilgan kishilarga sovg'a-in'omlar berib, muruvvatu ehsonlar ko'rsatdimki, yaxshiliklarimni ko'rib, hijolat teriga g'arq bo'ldilar;
- hech kimdan o'ch olish maqomida bo'lmadim. Tuzimni totib menga yomonlik qilganlarni Parvardigori olamga topshirdim. Ish ko'rsatgan, shijoatli er-yigitlarni qoshimda tutdim, ko'ngli buzuq qo'rloqlarni majlisimdan quvib yubordim.

Sharq olimi Ibn Xaldun Amir Temurning mashhur tarixchi Muhammad Jarir at-Tabariyning podshohlar haqidagi ba'zi fikrlarida noaniqlik borligini boshqa tarix kitoblari asosida isbotlaganiga, arab va ajam mamlakatlarining tarixiy geografiyasini chuqur bilishiga qoyil qoladi²¹⁷. Ibn Arabshoh Amir Temur bu ma'lumotlarga muhtoj emasligi, bundan maqsad Ibn Xaldunni imtihon qilishdir, chunki Sohibqironning tasavvurida butun mamlakatlarning suratlari mujassam, deb yozgan²¹⁸.

Amir Temur harbiy yurishlari Chingizxonniki kabi bosqinchilik va tartibsiz harakatga qurilmagan, balki aniq maqsad va ma'naviy asosga ega bo'lgan. Bag'dod yurishida bu haqda Amir Temurning o'zi shunday deydi: "Bizning oliy himmatimiz shunday yomon badkirdorlarning daf'iga va muftidlarini yo'qotishga sarflanayotganligi tufayli bu ish ham oxirat uchun ajru savob zahirasi hamda dunyoviy fathlarning nodirlaridan bo'lg'usidir²¹⁹."

"Zafarnoma" asari "Muqaddima"sida Amir Temurning hukmdor sifatida tarixda Chingizxondan ustunlik tomonlari qayd etilgan: "... Chingizxon qaysi shahar va viloyatniki bosib olgan bo'lsa, na ul diyordan asar qoldi, na ulusdan xabar. Hazrat Sohibqironning baxtiyor zamonida fath etilgan joylar esa nizochilar va dushmanlarning ixtiyoridan butunlay chiqdi va ul Hazrat (Temur) dargohidagi vakillar qo'l ostiga o'tdi. [U joylar] ahvoli oldingisidan ancha yaxshiroq va obodroq, xalqi esa tinch-totuv va hursanddirlar...²²⁰."

Chingizxon va uning avlodlari o'z askarlarini odam o'rnida ko'rmagan, ular maosh olishmagan, yurishlarda ham yarim och va yalang'och bo'lishgan. Chingizxon siyosatiga ko'ra, qorni to'q bo'lsa askar yaxshi ov qilmaydi, jon-jahdi bilan o'ljaga tashlanmaydi. O'z navkarlarini ovchi itlarga o'xshatgan Chingizxon ularni talonchilik hisobiga yashashga, urushda olingan o'ljalar bilan boyishga o'rgatar edi. Amir Temur esa o'z askarlarini farzandlaridek ko'rgan²²¹.

Sharafuddin Ali Yazdiy Amir Temurning yurt qayg'usi va vatanparvarlik asosida yo'g'rilgan vasiyatini keltirgan: "Ruhning qushi bu qafasdin uchib ketmoqchi. Men ketgandin so'ng faryod chekmanglar hech foyda qilmas, ruhimga duo o'qinglar. Allohga shukrki, Turonu Eronda hech bir kishiga zulm qilinmadi, Haqdin umidim boriki, gar gunohlarim ko'p bo'lsada, ammo bir jihatdin menga rahmat qilg'aykim, yo'qsillarni zolimlar qo'lga tashlab qo'ymadim, zaiflarni himoyam ostiga oldim. Dunyo menga vafo qilmadi, sizlarga ham vafo qilmas. Bas, dunyo ishini o'z holiga tashlab qo'ymanglar. Bu haqda qiyomatda so'ralur. Qo'lingizdagi shamshirni nomus va sharaf bilan tutinglar!²²²"

Harbiy ishda yasoq-jazolash qonunlariga amal qilingan. Bunda oddiy sipohiydan tortib to amirlagacha bir xil qoida bo'lgan va temir intizomga amal qilingan. Mardlik ko'rsatganlar mukofotlanar, nomardlik qilib

²¹⁷ Хабибуллаев А. Амир Темур ва Ибн Халдун. – Б. 9.

²¹⁸ Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. 1-китоб. - Б. 68.

²¹⁹ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Б. 187.

²²⁰ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. Муқаддима. 2020. – Б. 16.

²²¹ Содиков Х. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. – Б. 164.

²²² Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. 1997. - Б. 296-297.

qochganlar dastlab qo‘shin va xalq oldida izza qilingan. Harbiy ishda jinoyat uchun yasoq -jazolash qonunlari bo‘yicha amalga oshirilgan. Masalan, Husayn So‘figa qarshi birinchi marta Xorazm sari lashkar tortib borilganda, Xorazm qal‘asini olish jarayonida Sohibqiron buyrug‘iga ko‘ra, amir Ko‘cha Malikka handaqa tushishni buyurdi, ammo unga qo‘rqinch g‘olib kelib tusha olmadi. Uni o‘sha kuni handaqa tushmay qilgan gunohi va aybi uchun cho‘b yasoq etdilar, so‘ngra eshak dumiga bog‘lab, Samarqand tomon haydadilar²²³. Intizomiy choralardan biri maoshning o‘ndan bir qismini ushlab qolish bo‘lgan. Masalan, bahodirligi bilan mashhur bo‘lgan Barot Xoja Ko‘kaltoshni shahar himoyasiga chiqmagani uchun soqolini qirib, yuziga upa surib shaharni kezdirilgan²²⁴.

Misrga yurish chog‘ida Amir Temur nabirasi (qizi Aka Begimning o‘g‘li) Sulton Husayn dushman tomonga o‘tib ketgani haqida Ibn Arabshoh shunday yoritadi: “Sulton Husayn o‘zini tog‘asiga muxolif qilib ko‘rsatdi va dilida (ko‘p) ishlarni yashirib, Misr sultoni huzuriga keldi. (Sulton Husayn) shijoatli yigit bo‘lib, unda yengiltaklik va hamoqat bor edi. Musulmonlar uning kelishidan hursand bo‘lib, zafar va shodlik (alomatini) shuur etdilar²²⁵.” Shunda Amir Temur nevarasi Sulton Husaynni cho‘p – yosoqqa tortish jazosini berdi.

Shuningdek, 1393 yildan boshlab Eron va Ozarbayjonni idora qilib turgan amirzoda Mironshohni davlat ishlarini o‘z holiga tashlab qo‘ygani uchun mansabidan olingan, yetti yillik yurishi chog‘ida Fors hokimi vazifasidagi nabirasi Pirmuhammad Sulton ham boshqarish ishlarida yo‘l qo‘ygan sustkashliklari uchun huddi shunday jazoga tortilgan²²⁶.

“Tuzuklar”da harbiy jinoyat va jazo tizimi quyidagi maxsus qoidalarda o‘z ifodasini topgan:

- qaysi bir sipohiy urushdan yuz o‘girib, qochsa, uni iltifotimizdan mahrum etsinlar;
- agar majburan chekingan bo‘lsa, uzrini qabul qilsinlar;
- agarda uni vahima bosgan bo‘lsa, izza qilsinlar.

Intizomiy choralardan biri sifatida maoshning o‘ndan bir qismini ushlab qolingan.

Qo‘shinni boshqarishda harbiy ilm-fan va ma‘naviyatga tayanilgan, lashkarning ma‘naviy dunyosi ham boy bo‘lgan.

Shuningdek, Amir Temurning kechirimlilik xususiyatiga nazar solsak, dushmanning janglarda o‘z eli uchun mardlarcha kurashgan amirlarini ham gunohidan o‘tgan (amir Muso va boshq.) shuningdek, bilim va farosatli shohlarga ham o‘z yurtini boshqarish uchun qoldirgan.

²²³ Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Б. 92-93.

²²⁴ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. – Б. 118.

²²⁵ Ибн Арабшоҳ. “Амир Темур тарихи” Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур. I-II қисмлар / Араб тилидан тарж. ва изоҳлар, сўзбоши муал. У.Уватов; Масъул муҳаррир А.Ўринбоев. – Тошкент: Фан нашриёти, 2019. – Б.229.

²²⁶ Аҳмедов Б. Соҳибқирон Темур. - Б. 23.